

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА АДВОКАТА НА ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СТАТЬЯ 5.39 КОДЕКСА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ)**

**ENSURING THE RIGHT OF THE ADVOCATE TO REQUEST
INFORMATION THROUGH THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY (ARTICLE 5.39 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE
OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION)**

КОВШИРКИН МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ,
*магистрант,
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина.*

KOVSHIRKIN MIKHAIL OLEGOVICH,
*master's student,
Moscow State Law University named after O.E. Kutafina.*

В данной статье рассматриваются основанные проблемы теории и практики, связанные с обеспечением права адвоката на получение информации по адвокатскому запросу посредством административной ответственности. Описаны основанные недостатки и пробелы правового регулирования в сфере административной ответственности за нарушение права адвоката на запрос информации. Раскрываются причины игнорирования должностными лицами адвокатского запроса и предложены варианты преодоления данной проблемы. Определена особая значимость адвокатского запроса, который используется адвокатами для оказания квалифицированной юридической помощи. В результате сделан вывод, что в действительности ст. 5.39 КоАП РФ не в полной мере обеспечивает право адвоката на запрос информации.

This article discusses the underlying problems of theory and practice related to ensuring the right of an advocate to receive information on an advocate's request through administrative responsibility. The grounded shortcomings and gaps in legal regulation in the field of administrative responsibility for violation of the right of an advocate to request information are described. The reasons for ignoring the advocate's request by officials are investigated and options for overcoming this problem are proposed. The special significance of an advocate's request, which is used by advocates to provide qualified legal assistance, is determined. As a result, it was concluded that, in fact, Art. 5.39 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation does not fully ensure the right of an advocate to request information.

Ключевые слова: адвокат, адвокатский запрос, законодательство об адвокатуре, право адвоката на запрос информации, истребование информации, административная ответственность, законодательство об административных правонарушениях, квалифицированная юридическая помощь.

Key words: advocate, advocate's request, legislation on advocacy, advocate's right to request information, demand for information, administrative responsibility, legislation on satisfaction of offenses, qualified legal assistance.

В 2016 году в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ была добавлена новая статья – 6.1., содержащая в себе правовые нормы, которые регламентируют порядок реализации права на адвокатский запрос.

В это же время были внесены изменения в ст. 5.39 КоАП РФ, посредством которых была установлена ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу, а также за несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации. Данные изменения в КоАП РФ имели особую важность, поскольку позволили обеспечить исполнение правовых норм об адвокатском запросе и не дали им превратиться в неисполняемую на практике декларацию. В связи с этим возникает вопрос: в полной ли мере статья 5.39 КоАП РФ в нынешнем ее состоянии обеспечивает право адвоката на запрос информации?

Для ответа на данный вопрос следует обобщить основные проблемы теории и практики, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение права адвоката на использование адвокатского запроса.

Опросом адвокатов, проведенным Федеральной палатой адвокатов РФ в 2020 году, было установлено, что 28,8% опрошенных адвокатов не получили ответ на адвокатский запрос. При этом только 24,3% адвокатов обжалуют действия (бездействие) должностного лица, выраженного в непредоставлении ответа на адвокатский запрос. То есть адвокатами обжалуется лишь каждое четвертое непредоставление ответа на запрос [7].

При этом следует обратить внимание, что на всю Российскую Федерацию рассматривается всего 783 дела по статье 5.39 КоАП РФ [5]. Если данное количество дел разделить на количество субъектов федерации – на 89, то получится, что в одном субъекте рассматривается в среднем 9 дел в год (данное число является примерным, поскольку не учитывается населенность субъекта Российской Федерации). Эта судебная статистка подтверждает данные, полученные из опроса, о том, что адвокаты не стремятся обжаловать нарушение права на адвокатский запрос.

Возможными причинами такого пассивного поведения адвокатов является то, что процедура привлечения к административной ответственности затрачивает значительное время адвоката, но при этом не дает ощутимого результата. Семенидо Д.А. писал, что само по себе привлечение к административной ответственности не устраняет последствия такого нарушения [4, с. 31]. Адвокат после вынесения судом постановления о привлечении лица к ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ не получает самого главного – ответа на адвокатский запрос. Для устранения последствий нарушения необходимо вынесение отдельного акта прокурорского реагирования – представления об устранении нарушений. Зачастую после данных действий, затрачивающих большое количество времени, запрашиваемая информация для адвоката становится уже неактуальной.

Из-за этого возникает ситуация, когда нарушение права адвоката на запрос информации и документов, которое неминуемо затронет и его доверителя, не влечет неотвратимости привлечения нарушителя к ответственности.

Главным способом борьбы с таким нарушением прав является изменение поведения адвокатов. Адвокатское сообщество должно создать практику обязательного обжалования нарушений, связанных с непредставлением ответа на адвокатский запрос. Только тогда существующее на сегодняшний день положение дел может поменяться в лучшую сторону.

Президент Адвокатской палаты Иркутской области Олег Смирнов положительно высказался об адвокате, который добился привлечения должностного лица к ответственности за череду проигнорированных адвокатских запросов: «Ценность представляют именно проявленная принципиальность и последовательность в намерении добиться привлечения к административной ответственности должностного лица, игнорирующего адвокатские запросы.

Это тот самый случай, когда настойчивость одного адвоката работает на интересы всей корпорации» [6].

Для снижения количества фактов непредоставления адвокату информации по запросу Научно-консультативным советом при ФПА РФ могут быть созданы методические рекомендации по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц, выраженных в неправомерном отказе в предоставлении информации по адвокатскому запросу, в несвоевременном ее предоставлении либо предоставлении заведомо недостоверной информации. Также методические рекомендации могут создаваться и на уровне адвокатских палат субъекта. Данные рекомендации должны содержать, в том числе, указание на особую принципиальную значимость обязательного обжалования каждого нарушения прав адвокатов на запрос информации.

Также проблемой является субъектный состав ст. 5.39 КоАП РФ. Ковалев К.Н. писал: «Субъектом административной ответственности за отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу является лишь должностное лицо, в то время как физические и юридические лица, с которыми адвокату приходится преимущественно взаимодействовать, административной ответственности не подлежат» [1, с. 923]. Из-за данного пробела в правовом регулировании при направлении адвокатского запроса юридическому или физическому лицу право адвоката на запрос информации не будет обеспечиваться ст. 5.39 КоАП РФ.

Важно отметить, что ст. 5.39 КоАП РФ сформулирована таким образом, что ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации, за несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации адвокату по его запросу приравнивается к отказу в предоставлении информации, к несвоевременному ее предоставлению либо предоставлению заведомо недостоверной информации гражданину, не обладающему статусом адвоката.

Такая формулировка необоснованно принижает существенность права адвоката. Важно отметить, что нарушение права адвоката на истребование информации всегда связано с оказанием юридической помощи доверителю, которая может осуществляться в том числе и по уголовным делам. Осокин А.В. совершенно верно отмечал, что адвокатский запрос не должен приравниваться к обращению гражданина [2, с. 1250-1251].

Поэтому следует разделить данную норму права и выделить отдельную часть с квалифицированным составом, связанным с ответственностью за нарушения права адвоката на запрос документов и информации.

Следующей проблемой ст. 5.39 КоАП РФ является чрезмерная мягкость наказания. Так, нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Очевидно, что данный размер штрафа не соответствует негативным последствиям, которые возникают вслед за совершением этого административного правонарушения.

Следует отметить, что адвокатский запрос, исходя из требований ч. 1 ст. 6.1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» всегда направляется с целью оказания юридической помощи доверителю. Поэтому данное правонарушение посягает на право, предусмотренное ч. 1 ст. 48 Конституции РФ: «каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи». Это свидетельствует об особой значимости общественных отношений, охраняемых ст. 5.39 КоАП РФ.

П.Ю. Сверчкова писала: «По нашему мнению, увеличение верхней границы штрафа до 30 тыс. руб. является необходимой мерой, т. к. в отличие от правоохранительных органов, которые обладают процессуальными средствами принудительного воздействия на лиц, уклоняющихся от предоставления запрошенной информации, с целью истребования такой информации, адвокаты ограничены в подобного рода мерах воздействия на недобросовестных лиц, обязанных предоставить им необходимые сведения и документы» [3, с. 77].

Исходя из вышеперечисленного, увеличение штрафа является минимально необходимым требованием для того, чтобы ст. 5.39 КоАП РФ можно было назвать нормой права, реально обеспечивающей права адвокатов на запрос информации и документов.

Таким образом, сейчас существует множество нерешенных проблем в сфере применения административной ответственности за непредоставление ответа на адвокатский запрос, которые связаны как с неактивным использованием этого института самими адвокатами, так и с пробелами в законодательстве об административных правонарушениях. Поэтому на сегодняшний день нельзя однозначно сказать, что в нынешнем состоянии ст. 5.39 КоАП РФ в полной мере обеспечивает право адвоката на запрос информации и документов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковалев К.Н. Отсутствие двойной ответственности как проблема реализации права адвокатов на адвокатский запрос // *Инновации. Наука. Образование*. 2021. № 36. С. 921-925.
2. Осокин А.В. Защита права адвоката на получение информации по адвокатскому запросу: вопросы теории и практики // *Вопросы российской юстиции*. 2020. № 9. С. 1242-1270.
3. Сверчкова П.Ю. Адвокатский запрос: проблемы правового регулирования и пути их преодоления // *Суверенное государство и его право: актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики в современной России»* (к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения (1649 года): сборник трудов XVI Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-практическая конференция, Кострома, 12–13 декабря 2019 года. Том 2. 2020. С. 75-78.
4. Семенидо Д.А. Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого имущества // *Законность*. 2021. № 3. С. 29-32.
5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120> (дата обращения: 26.03.2023).
6. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. URL: <https://fparf.ru/news/fpa/zavershilsya-opros-o-problemakh-s-advokatskimi-zaprosami> (дата обращения: 26.03.2023).
7. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. URL: <https://fparf.ru/practical-information/advokatskiy-zapros/nastoychivost-odnogo-advokata-rabotaet-na-interesy-vsey-korporatsii> (дата обращения: 26.03.2023).

© Ковширкин М.О., 2023.